

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат

масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат

отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat

PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA’LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махаматовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozarovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Очилова Ноила Фармоновна

Самарқанд давлат чет тиллар институти
катта ўқитувчиси. Самарқанд, Ўзбекистон
e-mail: noila.ochilova@bk.ru

ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157542>

АННОТАЦИЯ

Сўнгги пайтларда тилшунослик соҳасида реалис ва ирреалис тушунчалари ўртасидаги қарама-қаршилиқнинг лингвистик аҳамияти қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлаётганлигини кузатиш мумкин. Ирреалис тушунчасининг тўлиқ ва кенг ўрганилмаганлиги ва аниқ тавсифланмаганлиги ушбу ҳодисанинг қиёсий-типологик жиҳатдан кенг қамровли тадқиқотлар олиб бориш зарурлигини кўрсатади. Ҳозирда ирреалисга ҳануз автоном семантик категория мақоми берилишмаслиги тилшунослар ўртасида баҳсларга сабаб бўляпти. Ирреалис концепциясининг семантик жиҳатдан мутаносиблиги аксарият ирреалис конструкцияларида (гипотетик шарт гаплар, қарама-қарши шартлар, ён босиш шартлари, оптативлар, буйруқлар, муқобил муносабатлар) таҳлил қилган ҳолда ўрганишни тақозо этади.

Таянч сўзлар: концепция, ирреалис, оптатив қурилма, прототипик жиҳат, потенциал ҳодиса, муқобил муносабат.

Ochilova Noila Farmonovna

Samarkand State Institute of Foreign languages
senior teacher, Samarkand, Uzbekistan
e-mail: noila.ochilova@bk.ru

THE MAIN SYMPTOMS OF IRREALIS CONCEPTUALIZATION**ANNOTATION**

In recent times, it has been observed that the linguistic significance of the confrontation between the concepts of Realis and irrealis in linguistics is the subject of heated debate. The fact that the concept of Irrealis has not been fully and widely studied and clearly described suggests the need for a comparative-typological comprehensive study of this phenomenon. Currently, the fact that Irrealis is not yet given the status of an autonomous semantic category causes controversy among linguists. Semantically proportionality of the Irrealis concept assumes learning by analyzing in most irrealis constructions (hypothetical condition statements, opposite conditions, side-click conditions, optatives, commands, alternative relations).

Key words: concept, irrealis, optative device, protypic aspect, potential phenomenon, alternative relation.

Очилова Ноила ФармоновнаСамарканд Государственный институт иностранных языков
старший преподаватель. Самарканд, Узбекистан
электронная почта noila.ochilova@bk.ru**ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ИРРЕАЛИСА****АННОТАЦИЯ**

В последнее время было замечено, что лингвистическое значение противостояния понятий реалис и ирреалис в лингвистике является предметом жарких дебатов. Тот факт, что понятие ирреалиса не было полностью и широко изучено и четко описано, наводит на мысль о необходимости сравнительно-типологического всестороннего изучения этого феномена. В настоящее время тот факт, что ирреалису еще не присвоен статус автономной семантической категории, вызывает споры среди лингвистов. Семантически пропорциональность концепции ирреалис предполагает обучение путем анализа в большинстве конструкций ирреалис (утверждения о гипотетических условиях, противоположные условия, условия бокового щелчка, опционы, команды, альтернативные отношения).

Ключевые слова: концепт, ирреалис, оптативный прием, типический аспект, потенциальный феномен, альтернативное отношение.

Сўнги пайтларда тилшунослик соҳасида реалис ва ирреалис тушунчалари ўртасидаги карама-қаршиликнинг лингвистик аҳамияти қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлаётганлигини кузатиш мумкин. Албатта бу яхши ўзгариш, сабаби бунинг натижасида тилшуносликда жуда кўплаб ютуқларга эришилди. Машхур тилшунос олимлар Маури ва Сансоларнинг илмий изланишлари натижаларига кўра, баъзи тилларда реал ҳолатининг аниқ белгиланмаслиги, айрим турдаги вазиятларга бир тилда реалис, бошқа тилларда эса ирреалис деб қаралишига сабаб бўлаётганлиги аниқланган. Бундан ташқари, ирреалис тушунчасининг тўлиқ ва кенг ўрганилмаганлиги ва аниқ тавсифланмаганлиги ушбу ҳодисанинг қиёсий-типологик жиҳатдан кенг қамровли тадқиқотлар олиб бориш зарурлигини кўрсатади. Ҳозирда ирреалисга ҳануз автоном семантик категория мақоми берилишмаслиги тилшунослар ўртасида баҳсларга сабаб бўляпти. Олимлар орасида Байби (1998) томонидан берилган таъриф реалис категориясига нисбатан ифодаланган танқидларнинг энг самарали синтезини тақдим этади.

Унинг таъкидлашича: "Тилда вазиятни ирреалис деб кўрсатишнинг кўплаб усуллари қамраб олган концептуал соҳа мавжуд. Агар таққослайдиган бўлсак, кўп ҳолатларда у модаллик соҳалари билан деярли бир-бирига мос келиши мумкин. Аммо, ушбу концептуал соҳаларнинг асосий хусусияти уларда ҳақиқатнинг мавжуд эмаслиги эмас; балки бунда одамлар мулоқот давомида тингловчига етказмоқчи бўлган маълумот, нутқ жараёнидаги рухсат, буйруқ ва имконият каби аниқроқ маънолар ифодасининг муҳимроқлигидир. Реалиснинг мавжуд эмаслиги жуда умумий тушунча бўлиб, мазмун жиҳатдан мавҳумликни ифодалашига кўра ундан коммуникатив мақсадда фойдаланиш жараёнида семантик жиҳатдан ноаниқлик ва мураккаблик пайдо бўлади." (Байби 1998: 267).

Бунда далиллар ирреалис мавжудлиги эҳтимоллигини ўрганиш жараёнининг муҳимлиги илгари сурилади. Олимлар ушбу жараён устида кўплаб баҳслар олиб борганлар. Ушбу концепциянинг семантик жиҳатдан мутаносиблиги аксарият ирреалис конструкцияларида гипотетик шарт гаплар, карама-қарши шартлар, ён босиш шартлари, оптативлар, буйруқлар, муқобил муносабатлар таҳлил қилган ҳолда ўрганишни тақозо этади.

«Концептуал тузилма» тушунчаси назарий жиҳатдан кўплаб тилшунос олимлар томонидан тилга олинган, лекин ушбу концептуал тизим Пранди (2004) томонидан муҳокама қилинади, у ўзининг «фалсафий грамматика»сида тил тузилмаларининг формал таҳлили ва «концептуал тузилмаларнинг мазмунли таҳлили» ўртасидаги бир-бирини тўлдиришга

асосланади. Ушбу мунозара Прандининг маъно мураккаблигига бўлган ёндашувига асосланади. [Prandi M., The building Blocks of meaning: Benjamins, Amsterdam. 2004.- P48]

Актуаллаштирилмаган вазият ифодаси тавсифидан шундай хулосага келишимиз мумкинки, сўзловчи фақат қисман вазият ифодаси тўғрисидаги ҳақиқатдан хабардор бўлиши мумкин. Бунга прагматик хулоса сифатида қаралиши маъқул. Чунки ирреалис белгиси сўзловчи ҳақида ҳеч қандай маълумот бермайди, сабаби у табиатан субъектив, индексли ёки ижро этувчи ҳисобланмайди. Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, ирреалиснинг ўзига хос субъектив тушунча эмаслиги уни модалликдан фарқлаш учун етарли асос бўла олади. Ҳеч бўлмаганда модалликнинг сўзловчи ўзи баён қилаётган фикрига нисбатан субъектив муносабатини грамматиклаштиради деган таърифини ҳисобга олиш лозим.

Модалликнинг яна бир талқини Наррог (2005, 2009) томонидан таклиф қилинган бўлиб, у модалликни агентга йўналтирилган, сўзловчига йўналтирилган ва гносеологик турларга ажратиб, ёки субъективлик терминлари нуқтаи назаридан ҳам эмас, балки "реал факт мақомига эга лингвистик категория" сифатида тавсифлайди. (Наррог 2005: 184). Бундай таъриф модалликни ирреалисга тенглаштиради ва юқорида санаб ўтилган камчиликларни бартараф этади.

Бирок, бу жиддий муаммони келтириб чиқаради: парадоксал равишда модал деб тан олиш қийин бўлган ирреалис белгилари кўпгина тилларда шартли гаплар, сўроқ гаплар, инкор гаплар кабиларда намоён бўлади. Бошқа бир қатор категорияларни модал деб ҳисоблашни тус олган.

Тилшуносликка ҳисса қўшган яна бир машҳур олим Плунгиан (2005: 141) "ирреалис модаллик билан чамбарчас боғлиқ, лекин у билан мутлақо бир хил эмас. Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, ирреалис ва модаллик тушунчалари бир бири билан тўлиқ кесишмайди, бу иккита тушунча ўртасидаги фарқни ажратиш мақсадга мувофиқдир," деган мулоҳазаси ҳақиқатга яқин кўрилади.

Шу нуқтаи назардан, модаллик ва ирреалис ўртасидаги фарқ аниқ бўлса-да, адабиётларда модаллик нуқтаи назаридан ирреалисни аниқлаш фикри мақжуд. Бу ҳатто реалис мақомининг автономиясини назарий асослашга бағишланган муҳим асарларда ҳам яққол кўринади, улар ирреалис нимани англатишини аниқлаштириш учун нутқий муносабатлар (тасаввур, билим ва бошқалар) соҳасига, яъни модал соҳага мурожаат қилади. Масалан, Митхун (1999) ва Эллиот (2000) томонидан берилган реалис ҳолатининг таърифига эътибор қаратамиз. Митхун таъкидлашича: "Реалис вазиятларни тўғридан-тўғри идрок этиш орқали англаш мумкин бўлган, содир бўлган ёки содир бўлаётган ҳолда тасвирлайди. Ирреалис вазиятларни фақат тасаввур қилиш орқали англаш мумкин бўлган ҳолда тасвирлайди" (Митхун 1999: 173). Мазкур ёндашувлар реллис ва ирреалисни бевосита когнитив фаолият маҳсулига тенглаштирилади. Реалис ва ирреалисни когнитивлик билан алоқадорлиги Эллиотнинг тадқиқида яққол кўзга ташланади. Муаллиф реалис ва ирреалисни прототипларини аниқлашга ҳаракат қилади. У реалиснинг прототип бирликларини аниқлаш аҳамиятли деб, ўйлайди. Шу нуқтаи назардан олим "Реалис прототипи прототип сифатида воқеа ёки ҳолатнинг реал ёки аниқлигини билдиради. Прототипик жиҳатдан реал бўлмаган ҳукм воқеанинг хаёлий ёки фараз соҳасига тегишли эканлигини ва шунинг учун у потенциал ёки содир бўлиши мумкин бўлган ҳодисани ифодалайди, лекин реалликни англаувчи факт эмаслигини англатади." (Эллиот 2000: 66-67), фикрни билдиради. Мазкур ёндашув реалис ҳодисасини тингловчи томонидан ҳақиқат сифатида қабул қилиши билан боғлиқликни аниқлаш учун хизмат қилади.

Ирреалиснинг модалликка тенглаштирилишини рад этиш вазият ифодасининг ноактуаллашувини концептуал жиҳатдан модал бўлмаган маънода, яъни сўзловчининг ушбу вазият ифодасини тасвирлаш таклифга муносабатига ҳавола қилмасдан қандай аниқлаш мумкинлиги ҳақидаги масалани юзага келтиради. Бу эса, назарий муносабат жараёнидаги лисоний бирликларни қўлланилиш, балки вазиятни идрок этишга, мантиқий фикр юритишга ундайди. Бунда, вазият ифодасининг ноактуаллиги ҳақидаги гап унинг идрок этилган реалликка асосланмаганлигини англатади. Ирреалисни аниқлашдаги бу ёндашув мутлақо бошқа семантик мақсадларда содир бўлиши мумкин. Шунинг учун ҳам ирреалисни модал муносабатлардан фарқлаш мақсадида қуйидаги мисолларга эътибор қаратамиз: They told me in the laundry, he said

harshly, that they saw her pass yesterday in an automobile. With one of the millionaires, I suppose, that you and Lon were forever busing your brains about (O. Henry, 121).

Умуман олганда реалис/ ирреалис ҳодисаларини концептуал мақомини қуйидагича талқин қилишни таклиф этамиз.

(1) вазият ифодаси нореал, яъни реал дунёда учрамайдиган ёки содир бўлмаган деб таснифланади: масалан, вазият ифодасининг инкор этилиши. Ушбу ирреалис маъноси аниқ лисоний кўрсаткичларгаэга бўлиши талаб этилади;

(2) вазият ифодаси кўплаб бир-бирини истисно қилувчи алтернативалардан бири сифатида илгари сурилади. Вазият ифодаси фактга асосланганлигини бошқа муқобиллар орасида истисно қилмаслик керак. Мазкур ирреалис маъноси келтирилган далилнинг мавжудлик эҳтимоли кам бўлган ҳолатларга нисбатан талқин қилинади;

(3) вазият ифодаси реал дунёга макон ва вақт кўрсаткичларисиз киритилади. Вазият ифодаси вақтинчалик ёки одатий бўлиши мумкин. Бу ирреалис маъноси аниқ вақт ҳамда мақомга эга бўлганлиги сабаб сифатида талқин қилиш мумкин.

Ирреалисни концептуал баҳоланиши семантик тавсифининг ҳеч бири модал хусусиятга эга эмас. Бу тўғридан-тўғри, қарама-қарши, мантиқан ва концептуал баҳо бериш сифатида қабул қилиш мумкин. Агар вазият ифодасини бир-бирини истисно қилувчи вариантлардан бири сифатида тақдим этилганда сўзловчининг ушбу воқеа -ҳодисани тасвирлайдиган жумлага эътибор қаратиши ирреалисни кодлашга йўналтирилиши мақсадига хизмат қилмайди. Мулоқотда бирор далилнинг мавжудлигини эҳтимоллиги ҳам аниқроқ кўрсаткичга эга бўладиган лисоний воситаларни қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади. Релис билан боғлиқ вазият ифодасини ҳар қандай мажбуриятлардан ҳоли тарзда гапнинг ҳақиқатга оид маълумотларини эътиборга олиш муҳим саналади.

Ирреалисни концептуал моҳиятини намоён этиш учун юқоридаги уч концепция учун ҳам умумий бўлган хусусият шундаки, уларни ушбу вазият ифодасини тавсифловчи реаллик тавсифи эмас, балки тақдим этилган вазият ифодаси реаллигининг тавсифи сифатида тушуниш мумкин. Функционал грамматика терминологиясидан фойдаланган ҳолда (Дик 1978, 1997; Ҳенгевелд 1987, 1988, 1989, Дик & Ҳенгевелд 1991), вазият ифодасининг ирреалислигига ишорасига гапни ўзгартирувчи таклиф модификатори эмас балки вазият ифодасида мавжуд ҳаракатнинг предикатив модификатори сифатида қараш керак (Дик & Ҳенгевелд 1991). Бу хусусият қўшимча равишда ирреалисни, когнитив фаолиятига алоқадор ҳодиса сифатида, эпистемик модаллик томонидан ифодаланадиган модалликнинг асосий қисмидан ажратиш туради.

Шундай қилиб, концептуал нуқтаи назардан, вазият ифодасини ноактуал деб белгилаш кўп қиррали ҳодиса ҳисобланади. Ирреалисни реалистик ва реал маъно ўртасидаги қарама-қаршилиқ билан аниқланган реалис категориясини бир ма'ноли ҳисобламаслик керак: релис ҳам ирреалис ҳам концептуал тафаккур орқали аниқланади, бу борада Байбининг фикрига мутлақо қўшилаемиз (1998). Бироқ, бу, Байби таклиф қилганидек, лингвистик аҳамиятга эга бўлган ирреалис концептуалликнинг мавжудлигидан воз кечиш керак дегани эмас,

Ирреалисга "суперкатегория" (бу белги баъзан модалликни билдириш учун ишлатилади) сифатида қараш керак, деган фикрдамиз. Чунки, бу вазият ифодаси актуализацияси билан боғлиқ бир нечта лисоний сатҳларни ўз ичига олади. Шу нуқтаи назардан қараганда, ирреалис модаллик тушунчаси каби мураккаб концептуал тушунчадир, гарчи улар ўртасида маълум фарқлар мавжуд. Ушбу концептуал мураккабликни инобатга олган ҳолда, турли тилларда модалликни кодлашда ҳам, ирреалисни кодлаш каби қатор мураккабликлар юзага келиши мумкин. Масалан, маълумотнинг максимал даражада кам аниқланганлиги маълумотни актуаллаштирилмаган ифодага эгаллиги кабиларда кўзга ташланади. Ушбу мураккабликлар спецификацияси қандай бўлишидан қатъи назар, маълумотларни реалис/ ирреалислигини ажратиш имкони мавжуд бўлади.

Шу билан бирга, "ирреалис" белгиларини фақат у ёки бу ноактуаллашгани маънони ифодалашга ишлатадиган лисоний воситалар ҳам мавжуд бўлиши мумкин. Туб маънолардан бирини ифодаловчи белгининг маъноси баъзи ҳолларда бошқа маъноларни ифодалаш учун

кенгайтирилиши мумкин. Мазкур вазиятда ирреалис бошқа туташ категориялар билан бошқача муносабатда бўлиши мумкин. ДеҲаан (2008) томонидан таклиф қилинганидек, фақат юқорига ўсувчи методологияда алоҳида тилларнинг юқорига қараб ўсиш имкониятлари кўриб чиқилади. Шундай қилиб, ушбу семантик тушунчанинг ифодасини тушуниш учун воқеа- ҳодисалар кечимига концептуал баҳо бериш орқали эришилади. Концептуал баҳолаш воқеа- ҳодисаларни реал ёки ирреал эканлиги ўша тил табиатидан келиб чиқилади.

Ечимини топиши керак бўлган муҳим масалалардан бири, одатда, ирреалис вазиятларнинг у ёки бу даражада актуаллашмаган маънога ажратишдир. Бу каби ажратиш қиёсий - типологик ёндашув орқали амалга оширилиши мақсадга мувофиқ. Қиёсий таҳлилда ирреалисни актуаллашганлиги ёки актуаллашмаганлигини кўрсатувчи лисоний воситалар кўзга ташланади. Чунки, бирор тилда ирреалисни актуаллашувини кўрсатадиган лисоний воситалар мавжуд бўлиб, бошқасида ўзгармаслиги мумкин. Ирреалис маъносини актуаллашишини кўрсатадиган тил воситалари бор бўлиши тилларда интуицияга таянган ҳолда инкорлар ва контрафактуал гипотезаларни қарама-қаршиликка, гипотетик шартлар, консессив, оптатив ва эпистемологик модалларни фаолият эҳтимоллигининг мавжудлигига, хабитуал ва келаси замонни ноаниқлик хусусиятларини киритиш мумкин.

Ирреалисни аниқлашга интуитив ёндашув қониқарсиз бўлиб, тил нуқтаи назаридан эмас, балки мантиқий ёки далилий баҳога айланиши мумкин. Аслида, интуитив ёндашув энг яхши ҳолатда маълум бир ноактуализация ҳисси вазият типидagi концептуал тузилишга мос келиши ёки келмаслигини кўрсатиши мумкин: бу кичик маъно берилган маълум бир тилда ушбу концептуал тузилманинг қандай семантизация қилинганига тегишли ёки тегишли эмаслигини аниқлай олмайди. Бу семантиканинг умумий муаммосидир. Ариел (2008: 87), "семантиклар орасида сўзловчининг гапи реалликка мос келиши учун зарур бўлган барча элементларни лингвистик семантик маъноларга юклаш тенденцияси" мавжудлигини таъкидлайди.

Ариелнинг қайд этишига нутқимизда қўллайдиган маълумотлар ортидаги объектив реалликка мурожаат қилган ҳолда, маънони баҳолай олмаймиз" (Ариел 2008: 87). Шунинг учун, муайян вазиятга мос келадиган барча воқеа-ҳодисалар ифодаси ушбу вазиятнинг лингвистик аҳамиятга эга бўлган томонларини танламайди. Маълум бир белги айнан нимани англатишини тушуниш учун ушбу белгининг вазиятга мос келишини текшириш ва унинг қийматига ушбу вазиятнинг барча концептуал компонентларини киритиш етарли эмас. Аксинча, вазиятнинг муҳим жиҳатдан қўлланилган лисоний восита томонлари сўзловчи томонидан атайлаб ажратиб кўрсатилади ва фақат шу ёрдамида маълумотнинг реал ёки ирреаллиги аниқланади. Реалис ёки ирреалис масаласининг мантиқий баҳоланишига эътибор қаратадиган бўлсак, масалан, "мантиқий нореал" вазият (ҳар қандай вазият каби) мураккаб концептуал тузилишга эга.

Бундан келиб чиқадики, реалис ёки ирреалисни фаоллашиш маъноси у ёки бу нореал вазиятни кодлаш учун лингвистик аҳамиятга эга эканлиги ёки эмаслигини, яъни уни ҳақиқатан ҳам унинг лингвистик маъносининг бир қисми сифатида кўриб чиқиш керакми ёки керак эмаслигини тушуниш учун унинг концептуал жиҳатдан бу вазиятга мутаносиблигини кузатиш кифоя. Бу борада Деҳаан қуйидаги шартларни таклиф қилади:

а) кўриб чиқиладиган маълумот фаоллашуви амалдаги мазмунини маълум нореал вазиятнинг концептуал тузилишининг белгиловчи таркибий қисмидир, яъни вазиятнинг бу турини ушбу маънога мурожаат қилмасдан белгилаш мумкин эмас;

б) кўриб чиқиладиган ноактуализация маъноси худди шу тилдаги каби семантикага йўналтирилган (аниқ кодлашнинг интенцион (атайин, аниқ) механизмлари, анъанавий импликациялар ёки тахминий хулосалар орқали) концептуал компонент ҳисобланади.

Ушбу шартларнинг иккинчисига келсак, уни фақат битта тил доирасида ўрганиш мумкинлиги аниқ. Бу ДеҲаан томонидан таклиф қилинган пастдан юқорига ўсиш методологиясини моҳияти саналади.

Шундай экан, ирреалис тушунчаси тилшунослиқда кўплаб баҳс мунозараларга сабаб бўлди. Кўплаб олимлар уни шарт эргаш гаплар билан боғлаб таҳлил қилган бўлсалар, бошқалар эса уни нореал воқеа- ҳодисани кодлаш билан кўрсатиб бердилар.

Фойдаланилган адабиётлар :

- Bybee J. 'Irrealis' as a Grammatical Category'. *Anthropological Linguistics* 40: 1998. –P 257—271.
- Bybee, Joan L. (1995). 'The Semantic Development of Past Tense Modals in English; in Joan L. Bybee and Suzanne Fleischman (eds.), *Modality in Grammar and Discourse*. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins~ 503-517.
- Givon T (1989). *Mind, Code, and Context: Essays in Pragmatics*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Givon T (1994). 'Irrealis and the Subjunctive; *Studies in Language* 18:265-337.
- Palmer, Frank R. 1986. *Mood and Modality*. Cambridge: Cambridge University press.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000